

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DAUGAVPILS UNIVERSITY

VĒSTURE:
AVOTI UN CILVĒKI

XXVI

HISTORY:
SOURCES AND PEOPLE

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
AKADĒMISKAIS APGĀDS "SAULE"
2023

Saleniece, I., atb. red. *Vēsture: avoti un cilvēki. XXVI*. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2023. 148 lpp.

Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājums “Vēsture: avoti un cilvēki” ir anonīmi recenzēts periodisks izdevums ar starptautisku zinātniskās redakcijas kolēģiju. Tā mērķis ir prezentēt aktuālo pētījumu rezultātus vēstures zinātnes, kā arī historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu jomā. Rakstu krājums iznāk vienu reizi gadā latviešu, angļu un krievu valodā.

Redkolēģija / Editorial Board

Irēna Saleniece (Daugavpils Universitāte, Latvija) – atbildīgā redaktore

Sandra Grigaravičiūtė (Lietuvas Genocīda un pretošanās pētniecības centrs, Lietuva)

Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte, Latvija)

Andris Levāns (Latvijas Universitāte, Latvija)

Olaf Mertelsmann (Tartu Universitāte, Igaunija)

Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Geoffrey Swain (Glāzgovas Universitāte, Apvienotā Karaliste)

Vitālijs Šalda (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Juris Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija, Latvija)

Literārie redaktori

Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Anatolijs Kuzņecovs

Tehniskie redaktori

Žanete Gabranova, Laima Grišule

Maketētājs

SIA “RA Drukātava”

Iekļauts EBSCO datubāzē.

ISSN 1691-9297

© Daugavpils Universitāte, 2023

Saleniece, I., ed. *History: Sources and People. XXVI*. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saulē”, 2023. 148 p.

The collection of articles “History: Sources and People” of Daugavpils University is a double-blind peer-reviewed periodical with the international editorial board. It publishes articles aimed at presenting the research findings in the field of history, as well as historiography and auxiliary historical disciplines. It is published once a year in Latvian, English, and Russian.

Editorial Board

Irēna Saleniece (Daugavpils University, Latvia) – editor in chief
Sandra Grigaravičiūtė (Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, Lithuania)
Ēriks Jēkabsons (University of Latvia, Latvia)
Andris Levāns (University of Latvia, Latvia)
Olaf Mertelsmann (University of Tartu, Estonia)
Henrihs Soms (Daugavpils University, Latvia)
Geoffrey Swain (University of Glasgow, United Kingdom)
Vitālijs Šalda (Daugavpils University, Latvia)
Juris Urtāns (Latvian Academy of Culture, Latvia)

Literary editors

Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Anatolijs Kuzņecovs

Technical editors

Žanete Gabranova, Laima Grišule

Lay-out

RA Drukātava Ltd

Included in EBSCO database.

ISSN 1691-9297

© Daugavpils University, 2023

SATURS / CONTENTS

Tatjana Bogdanoviča	7
Latgales teritorijas ģeogrāfiskā un dabas vide Rīgas un Cēsu jezuītu uztverē	
Ginta Elksne	15
“Porcelāna stāsti”: mutvārdu vēsture un porcelāna ražošanas vēsture Latvijā	
Audronė Janužytė	23
Disagreements and Compromises over the University of Lithuania in the 1918–1920s	
Juris Jefuni	31
Policijas informators un viņa novērošanas objekts dienesta dokumentos	
Vēsma Lēvalde	41
Laicīgās kultūras dzīve Liepājā līdz padomju periodam	
Сигитас Лужис	50
<i>Cycloput tela</i> : оружие массового поражения в «Великом искусстве артиллерии» Казимира Семеновича	
Юлия Михайлова	59
Советско-латвийский мирный договор 1920 г. в исторической памяти Латвии на изломе эпох	
Евгения Назарова	69
Латышские крестьяне в Сибири: колония Кайбинская от основания до установления Советской власти.	
Guntis Pakalns	79
Pasaka “Laime un bagātība” Latvijā – vēsture un avoti	
Ieva Pigozne	85
Unikāla tunikveida jaka no Rudzātu pagasta: nozīmīgums un datējuma problēma	

Gaļina Sedova (nun Euphrosyne)	93
The Life of Orthodox Parishes and the Old Believers Community in Riga, 1941–1944: ministry or collaborationism	
Edwards Seliška	108
Inflantijas ietekmīgāko šļautas dzimtu (Borhu, Hilzenu, Plāteru) politiskā darbība Žečpospolitā 1764.–1772. gadā	
Arnīs Slobožāņins	114
Latgaliešu tiesību aktualizācija: 1946. gada dokumenta publikācija Čehoslovākijā un tā interpretācija latgaliešu emigrācijā 1969. gadā	
Henrihs Soms	121
Daugavpils Valsts skolotāju institūta (1921–1940) absolventu biogrāfijas: informācijas vākšana un izpēte	
Vitālijs Šalda	130
Latviešu publicisti par izglītību dzimtajā valodā (20. gadsimta sākums)	
Ziņas par autoriem / Authors	145

Ginta Elksne

“Porcelāna stāsti”: mutvārdu vēsture un porcelāna ražošanas vēsture Latvijā

Atslēgas vārdi: mutvārdu vēsture, muzeji, porcelāna ražošana Latvijā, Rīgas Porcelāna rūpnīca, Rīgas Porcelāna muzejs

Līdz ar neatkarības atjaunošanu 1990. gados Latvijas rūpniecībai nācās adaptēties darbībai globalizētā pasaulē, kad daudzas valstis jau atradās deindustrializācijas posmā – process, kas pasaules attīstītajās valstīs sākās 20. gs. 80. gados un izpaudās gan kā ražošanas pārcelšana uz darbaspēka, sociālo un vides aizsardzības prasību ziņā zemāku izmaksu valstīm, gan kā strukturālas pārmaiņas pašas rūpniecības iekšienē (Krašņiņš 2018, 283). Uzņēmumi un veselās nozares, kas iepriekš bija spēlējušas nozīmīgu lomu reģiona ekonomiskajā un sociālajā telpā, samazināja ražošanas apjomus vai izzuda pavisam, atstājot liecības par savu pastāvēšanu gan fiziski tveramos artefaktos, gan daudzu cilvēku likteņos un personīgajos stāstos. Pēdējos gados padomju perioda industriālā mantojuma izpētei Latvijā pētnieki un plašāka auditorija pievēršas aizvien vairāk, tostarp fiksējot laikabiedru liecības par dažādu rūpniecības nozaru vēsturi.

Raksta mērķis ir analizēt mutvārdu vēstures pienesumu rūpniecības vēstures izziņāšanā, par pamatu ņemot teorētiskās atziņas un intervijas ar Rīgas Porcelāna rūpnīcas bijušajiem strādniekiem, veiktas Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejā 2017.–2020. gadā.

Mutvārdu vēsture kā izziņas avots par norisēm rūpniecībā

Mutvārdu vēsture jau no tās sākumiem ir fokusējusies uz rūpniecības nozaru strādnieku pieredzes fiksēšanu (Krūmiņa 2011, 166).

Mutvārdu intervijas ar rūpniecības strādniekiem ļauj atklāt izmaiņas nozarē, tās uzplaukumu un norietu no pašu strādnieku skatpunkta (Thompson 2017, 287; Schwartz 2015, 4). Tiek norādīts, ka mutvārdu vēsture ir specifisks izziņas avots par tādiem notikumiem un procesiem rūpniecībā, par kuriem trūkst vai ir maz dokumentālo liecību (Ryant 1988, 560), turklāt mutvārdu liecībās tiek fiksēta ne tikai tehnoloģiju specifika, bet arī ziņas par personām, kuras bijušas iesaistītas ražošanas procesos (Lean 2018, 55). Mutvārdu vēstures intervijas palīdz indivīdiem un kopienām labāk saprast un pieņemt pieredzi, ko radījusi kādas rūpnīcas vai pat veselās nozares slēgšana deindustrializācijas posmā, un mazināt tās traumatiskos aspektus (Moitra, Nogueira 2018, 9; McIvor 2018, 10).

Vēsturiskās atmiņas saglabāšanai mutvārdu vēstures pieeju un tās sniegtās iespējas plaši izmanto arī muzejos (sk. Thompson 2017; Ambrozs & Peins 2020). Mutvārdu liecības muzejos palīdz veidot saikni starp vēsturisko priekšmetu un apmeklētāju (Šūpulis 2014, 89) un norāda uz aizvien lielāku nemateriālā mantojuma nozīmes pieaugumu muzejos (Matasa 2014, 93). Īpaša loma tam ir muzejos, kuru darbība saistīta ar industriālā mantojuma saglabāšanu; tajos vienlaikus ar lietisko liecību fizisku saglabāšanu un pētīšanu tiek akcentēta arī to cilvēku loma, kuri bijuši saistīti ar konkrēto nozari, un mutvārdu vēstures pieeja ir būtiska šīs cilvēciskās dimensijas atklāšanā (Lane 1993, 609).

Arī Latvijā līdzās akadēmiskiem pētījumiem par rūpniecības vēsturi muzeju pētnieciskā darba rezultātā ir nākuši klajā izdevumi, kas aktualizē bijušo rūpniecības strādnieku tiešo un nepastarpināto pieredzi: (1) Līvānu Stikla fabrikas 13 bijušo darbinieku atmiņas, kas apkopotas izdevumā “Dzīvais stikls: Līvānu stiklinieku stāsti” (*Dzīvais stikls* 2015); (2) mutvārdu vēstures intervijas ar 21 bijušo Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku, kas prezentētas grāmatā “Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas” (*Porcelāna stāsti* 2020).

Rīgas Porcelāna muzejs un porcelāna ražošanas nozares mantojums

Porcelāna ražošana rūpnieciskos apjomos Latvijā nenotiek jau gandrīz 20 gadu, tomēr cilvēku atmiņā ar to saistās divas atsevišķas ražotnes, kas 1963. gadā tika apvienotas vienā Rīgas Porcelāna un fajansa fabrikā (no 1969. gada Rīgas Porcelāna rūpnīca, turpmāk RPR): 1841. gadā dibinātā “a/s “M. S. Kuzņecovs” porcelāna, fajansa un māla izstrādājuma fabrika” (vēlākais RPR 1. iecirknis Maskavas ielā 257, Rīga) un 1886. gadā dibinātā Jakoba Karla Jesena (*Jakob Carl Jessen*, 1841–1891) porcelāna fabrika (vēlākais RPR 2. iecirknis Lēdurgas ielā 3, Rīga). 1990. gadu vidū uzņēmums piedzīvoja dažādu ražošanas darbības formu, īpašnieku un nosaukuma maiņas, līdz 2000. gadu sākumā porcelāna ražošana rūpnieciskos apjomos faktiski tika izbeigta (*Porcelāna stāsti* 2020, 9). Šobrīd Latvijā ar porcelānu turpina strādāt gan individuāli mākslinieki, gan dažādas studijas; starp lielākajām jāmin 2007. gadā dibinātā “Piebalgas porcelāna fabrika” ar ražotni Vecpiebalgā (Veinberga et. al. 2022, 2).

Porcelāna ražošanas nozares piemiņa un aktivitātes tās uzturēšanā lielā mērā saistās ar Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzeja (turpmāk – Muzejs) vārdu. Muzejs tika atklāts 2001. gada 30. oktobrī, bet tā kolekcijas sākumu var saistīt ar 2000. gadu, kad ar LR Ministru kabineta 5. jūlija rīkojumu Nr. 324 Rīgas pilsēta ieguva vairāk nekā 6000 likvidētās a/s “Rīgas Porcelāns” (bij. RPR) muzeja kolekcijas priekšmetu. Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 55. pantu tika atļauts valsts

īpašuma valdītājam Privatizācijas aģentūrai nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas īpašumā likvidētā valsts uzņēmuma "Rīgas porcelāns" muzeja (Rīgā, Maskavas ielā 257) porcelāna kolekciju (6263 priekšmeti 37229,90 latu vērtībā) iekļaušanai Nacionālajā muzeju krājumā (Par likvidētā valsts uzņēmuma.. 2000).

Muzeja mērķis ir iepazīstināt ar Rīgā radīto porcelānu – tā ražošanas tradīcijām un porcelāna dizaina attīstību no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 90. gadiem, radīt izpratni par porcelāna ražošanas nozares mantojuma vēsturisko un māksliniecisko nozīmi, kā arī ar porcelāna mākslas procesiem mūsdienās (*Porcelāna muzejs*). Laika gaitā muzejs ir izveidojies par vietu, kur tiek uzturēta atmiņa par Latvijā radītā porcelāna ražošanas tradīcijām, kā arī pētīta un popularizēta Latvijas rūpnieciskā kultūra kā pagātnē, tā mūsdienās. Muzejs ir laidis klajā vairākas grāmatas, kas veltītas gan porcelāna ražošanas vēsturei Latvijā, gan atklāj nozarē strādājošo personību biogrāfijas. Monogrāfija "Katalogs: Zina Ulste. Porcelāns" (2005) veltīta vienai no vadošām RPR māksliniecēm Zinas Ulstes (1928–2005) darbībai. Katalogs "Rīgas porcelāns 20. gs. 50.–90. gadi. Sikplastika" (2013) sniedz ieskatu RPR ražotās sikplastikas klāstā. Rakstu krājums "Stili un virzieni Latvijas rūpnieciskajā mākslā. Porcelāns" (2014) aplūko porcelāna ražošanas vēsturi Latvijā. Savukārt monogrāfija "Industriālais romantisms. Beatris Kārklīņas porcelāns" (2017) ir veltīta ilggadējai RPR māksliniecei Beatrisei Kārklīņai.

Turpinot apzināt personības, kuras bijušas iesaistītas porcelāna ražošanā, 2018. gadā tika uzsākts projekts ar mērķi fiksēt bijušo RPR darbinieku pieredzi, izmantojot mutvārdu vēstures pieeju. Projekta rezultātā tapa grāmata (*Porcelāna stāsti* 2020), kur prezentēti bijušo darbinieku stāsti par savu dzīves gājumu, darba ikdienu ražotnē un laikmetu kopumā.

1. att. Grāmatas "Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas" atvēršana 2020. gada 16. oktobrī. Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieki un projekta radošā grupa (Foto: D. Grodzs. RPM īpašums)

“Porcelāna stāsti”: projekta norise

Uzsākot darbu, tika apzināti iespējamie respondenti, priekšroku dodot tiem, kuri RPR strādāja ilgāku laiku vai pat visu mūžu un varēja sniegt pēc iespējas plašāku atmiņu stāstu. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbiniekiem, kuru ģimenes locekļi strādāja rūpnīcā vairākās paaudzēs. Tas deva iespēju caur ģimenes atmiņu stāstiem aptvert rūpnīcas vēsturi ilgākā laika periodā. Piemēram, projekta laikā tika intervēta darbiniece, kura sāka strādāt rūpnīcā 1946. gadā, bet citos stāstos atmiņas par dzimtas locekļu darbu porcelāna ražošanā iesniedzas līdz pat 19. gs. beigām.

Respondenti pārstāvēja dažādus amatus (mākslinieki, apgleznotāji, cehu vadītāji, meistari, tehnologi, formētāji u.c.). Ievērojot proporciju starp rūpnīcas abu iecirkņu darbiniekiem, tika intervēta 21 persona: divpadsmit no apjomā lielākā 1. iecirkņa, astoņas – no 2. iecirkņa; papildus tika intervēts a/s “Latelektrokeramika” (darbojās bijušā RPR 1. iecirknī Maskavas ielā 257 pēc a/s “Rīgas Porcelāns” likvidācijas 1998. gadā) direktors, kas deva iespēju ielūkoties saimniekošanas apstākļos nozarē jau pēc uzņēmuma privatizācijas.

Intervēšanai tika izvēlēta daļēji strukturēta intervija kā metodoloģiski piemērotāka: intervētājs piedāvā noteiktas tēmas, respondents brīvi pauž savu pieredzi ar paša izvēlētiem vārdiem un piemēriem, ko vēlāk papildina intervētāja uzdotie precizējošie jautājumi (tika sagatavoti iepriekš kā interviju vadlīnijas). Pamata informācija aptvēra jautājumus par respondenta ģimeni un izglītību, par citu ģimenes locekļu iespējamo saistību ar RPR. Tika lūgts aprakstīt darba ikdienu, pienākumus un darba uzdevumus, kolēģus un attiecības ar tiem, tika jautāts par rūpnīcas sabiedrisko dzīvi, svētkiem un pašdarbību, sporta pasākumiem, ekskursijām, sadzīves apstākļu risināšanu un iesaisti politiskajās aktivitātēs. Tiem respondentiem, kuri piedzīvoja rūpnīcas slēgšanu, tika lūgts sniegt rūpnīcas pēdējā darbības posma vērtējumu un viedokli par tās slēgšanu (2. att.).

Intervijas transkribētas latviešu vai krievu valodā (audioieraksti pamatā tika veikti personas dzimtajā valodā – latviešu vai krievu), vēlāk tulkotas latviski (kur nepieciešams). Ņemot vērā izdevuma apjoma ierobežojumus, kā arī pašu respondentu vēlmes teksta publicēšanā, interviju teksti tika īsināti un literāri apstrādāti.

Jāatzīmē, ka bija tādas tēmas un pieredze, ko autori sniedza intervētājiem, bet nevēlējās publikot. Tās pamatā saistījās ar: (a) negatīvu informāciju par konkrētām personām vai kādām norisēm RPR pastāvēšanas laikā; (b) 1990. gadu pārmaiņām rūpnīcā saistībā ar īpašuma tiesību maiņu un tajās iesaistītajām personām. Intervijas publicējamā daļa tika saskaņota ar teicēju, bet pilns

pozīcijām vēstot par šo laikmetu. Tas gan raksturo vienu Latvijā kādreiz nozīmīgu nozari – porcelāna ražošanu, gan papildina ziņas par Latvijas cilvēku likteņiem dažādos vēstures posmos. Dažādu rūpniecības nozaru darbības dalībnieku paliek aizvien mazāk, un līdz ar viņiem zūd gan specifiskas iemaņas un zināšanas, gan cilvēku liecības par nozares mantojumu, tādēļ šīs pieredzes apkopošana noteikti ir jāturpina.

Pateicība: Autore pateicas Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejam par konsultācijām un palīdzību vizuālā materiāla sagatavošanā.

Avotu un literatūras saraksts

Ambrozs, T., Peins, K. (2020) *Muzeju darbības pamati*. Rīga: Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība. 202 lpp.

Dzīvais stikls: Līvānu stiklinieku stāsti. [B.v.]: Līvānu Stikla un amatniecības centrs, 2015

Krastiņš, E. (2018) *Latvijas rūpniecība XIX–XXI gadsimtā. Vēsturiski ekonomiska apcere*. Rīga: Jumava. 327 lpp.

Lane, J. B. (1993) Oral History and Industrial Heritage Museums. *The Journal of American History*, Sep., 1993, Vol. 80, No. 2: 607–618.

Lean, T. (2018) The life electric: oral history and composure in the electricity supply industry, *Oral History*, SPRING 2018, Vol. 46, No. 1: 55–66.

Matasa, F. (2014) Aktīvais krājums: muzeja krājuma atkārtota izvērtēšana tā plašākai un pilnvērtīgākai izmantošanai. Grām.: *Muzejs mūsdienu sabiedrībā – 2. Baltijas muzeoloģijas skolas raksti 2009–2013*. (sast. A. Jirgensone). Rīga: Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība. 138.–162. lpp.

McIvor, A. (2018) “Scrap-Heap Stories”: Oral Narratives of Labour and Loss in Scottish Mining and Manufacturing (Post-)Industrial Memories. *BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen*, 2-2018: 8–21.

Moitra, S., Nogueira, K. (2018) (Post-)Industrial Memories. Oral History and Structural Change. Introduction. *BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen*, 2-2018: 3–7.

Par likvidētā valsts uzņēmuma “Rīgas porcelāns” muzeja porcelāna kolekcijas nodošanu Rīgas pilsētas īpašumā: [Latvijas Republikas] Ministru kabineta rīkojums Nr. 324, 05.07.2000. *Likumi.lv – Latvijas Republikas tiesību akti*. <https://likumi.lv/ta/id/8729-par-likvideta-valsts-uznemuma-rigas-porcelans-muzeja-porcelana-kolekcijas-nodosanu-rigas-pilsetas-ipasuma> (skatīts 19.05.2022.)

- Porcelāna muzejs. <https://porcelanamuzejs.riga.lv/lv/par-mums/> (skatīts 19.05.2022.)
- Porcelāna stāsti: Rīgas Porcelāna rūpnīcas darbinieku atmiņas (2020). Rīga: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs. 263 lpp.
- Ryant, C. (1988) Oral History and Business History. *The Journal of American History*, Vol. 75, No. 2 (Sep., 1988): 560–566.
- Schwartz, H. (2015) *Building the Golden Gate Bridge: A Workers' Oral History*, University of Washington Press. p. 188.
- Thompson, P. (2017) *The Voice of the Past*, Oxford: Oxford University Press, 4th edition. p. 504.
- Šūpulis, E. (2014) Kas notiek pēc intervijas? Grām.: *Mutvārdu vēsture un dzīvesstāsti: vadlīnijas intervētājiem un atmiņu rakstītājiem*. Zirņīte, M., Garda, I. (sast.). Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija "Dzīvesstāsts". 81.–92. lpp.
- Veinberga, I., Romanovska, Dz., Nagliņa, I., Lūse, E. (2022) *Testējot mūsdienas II. Izstādes katalogs*. Rīga: RP KIA Rīgas Porcelāna muzejs. 10 lpp.

Ginta Elksne

"Porcelain Stories": oral history and the history of porcelain industry in Latvia

Key words: oral history, museums, porcelain industry in Latvia, Riga Porcelain Factory, Riga Porcelain Museum

Summary

With the restoration of independence in the 1990s, the Latvian industry had to adapt to a globalised world, when many countries were already in the phase of de-industrialisation. Companies and entire industries that had previously played a significant role in the region's economic and social space downsized or partially or completely disappeared, leaving evidence of their existence in both physical artifacts and in the fates and personal stories of many people. In recent years, researchers and the general public in Latvia have increasingly turned to the study of the industrial heritage of the Soviet period, including by recording eyewitness accounts of the history of various industrial sectors. Preserving the memories of former factory workers provides an opportunity to broaden knowledge about an important period in Latvia's history, to learn about the daily life of various factories, the experiences, reflections, observations, and memories of their employees. The aim of the article is to analyse the possible contribution of oral

history to the knowledge of industrial history in Latvia, based on theoretical findings and interviews with former workers of the Riga Porcelain Factory. The interviews were conducted over several years within the framework of the Riga Porcelain Museum project which resulted in the book “Porcelain Stories: Memories of the Employees of the Riga Porcelain Factory” (2020).